

MINTAQA IQTISODIYOTI TUSHUNCHASI VA UNING IJTIMOY-IQTISODIY MOHIYATI

Olimov Shohijahon Fozilxon o'g'li

Namangan davlat universiteti

Iqtisodiyot fakulteti

Iqtisodiyot yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8363257>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mintaqa iqtisodiyoti, uning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati, bu boradagi chet-el iqtisodchilari fikri o'rganilib xulosa keltirilgan.

Kirish. Mintaqaviy iqtisodiyot mintaqa taraqqiyotining ob'ektiv shart-sharoitlari va omillarini, ishlab chiqarish tarkibi, ijtimoiy soha va aholining turmush sharoitini, aholi va xo'jalikning joylashishini, iqtisodiyotning faoliyat ko'rsatishi va uning boshqarish mexanizmini, mazkur mintaqaning boshqa mintaqalar va mamlakatlar bilan o'rnatgan iqtisodiy aloqalarini tadqiq etadi.

Mintaqa (region) bu ma'lum hudud bo'lib, u boshqa hududlardan qator belgilar bo'yicha farq qiladi va o'ziga xos bir butunlik, tarkibiy elementlari o'rtasida o'zaro aloqadorlik mavjudligi bilan ifodalanadi. «Region» lotincha so'z bo'lib (regio), tarjima qilinganda mamlakat, o'lka, oblast ma'nosini anglatadi. «Region» so'ziga sinonim qilib «rayon» tushunchasi ko'pchilik olim va tadqiqotchilar tomonidan qabul qilingan.

Hududni mintaqalarga ajratish rayonlashtirish deb ataladi. Rayonlashtirish har doim maqsadli bo'ladi, ya'ni u birorbir maqsadni ko'zlab amalga oshiriladi. Bir hudud doirasida bir nechta turdagi rayonlashtirish amalga oshirilishi mumkin.

Asosiy qism.

Mintaqa va iqtisodiy rayonlashtirish muammolari to'g'risidagi dastlabki tadqiqotlar kapitalistik ishlab chiqarishning nisbatan yuqori darajalariga erishgan Germaniya, AQSH, SHvetsiya, Frantsiya kabi mamlakatlar hamda sanoat inqilobi vatani Buyuk Britaniya olimlari va mutaxassislari tomonidan amalga oshirilgan.

Mintaqashunoslik fanining poydevori haqqoniy tarzda iqtisodiy nazariya asoschilari, yirik ingliz olimlari Adam Smit, David Rikardo tomonidan barpo qilingan. A.Smit «Mutloq ustunlik kontsepsiyasi»ni, D.Rikardo esa yuqoridagi asar asosida «Nisbiy ustunlik nazariyasi»ni ishlab chiqdilar. Ushbu nazariyalarga binoan har bir, alohida mintaqa yoki hudud boshqa hududlarga nisbatan mahsulotlarning muayyan turlarini samarali ishlab chiqarishga va eksport qilishga ixtisoslashishi lozim. Shu vaqtning o'zida mazkur mintaqa va hududlar boshqa mintaqa va hududlarga nisbatan ishlab chiqarish samarasi past bo'lgan mahsulotlarni import qilishi maqsadga muvofiqdir, deb ta'kidlaydi D.Rikardo. Keyinchalik SHve ytsariyalik olimlar Xeksher va Olin Rikardoning «Nisbiy ustunlik nazariyasi»ga tayangan holda «XeksherOlin» yoki «ishlab chiqarish omillarining nisbatlari» nazariyasini ishlab chiqdilar. Ushbu nazariyada mintaqalarning tovarlarni, ularni ishlab chiqarish uchun keragidan ortiqcha va arzon bo'lgan omillardan foydalanuvchi muayyan turlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashishlari zarurligi asoslab berilgan.

Mintaqalarni tadqiq etishga nemis olimlari juda katta hissa qo'shganlar. Ularning ichida I.Tyunen, V.Kristaller va A.Veberlarning hissaları ayniqsa salmoqli bo'ldi. I.Tyunen korxonalarining ixtisoslashuvi ishlab chiqarishning sarfxarajatlari va foyda miqdoriga ta'sir ko'rsatuvchi hududiy omillarga bog'liqligini aniqlab berdi. I.Tyunendan farqli o'laroq,

V.Kristaller ishlab chiqarishga joylanish ob'ekti emas, balki joylanish nuqtasi ko'proq ta'sir ko'rsatishini isbotlab berdi. Buning asosida V.Kristaller «Markaziy joylar nazariyasi»ni ishlab chiqdi. V.Kristaller xalq xo'jaligi hududiy tarkibining shakllanishida shaharlar va aglomeratsiyalarning o'rni va ahamiyatini baholab berdi. Nemis olimlari ichida mintaqashunoslik nazariyasining rivojlanishiga A.Veber ayniqsa katta hissa qo'shdi. Uning «Sanoatni joylashtirish nazariyasi»da korxonalarni joylashtirishga quyidagi uchta omil hal qiluvchi ta'sir ko'rsatishi ilmiy asoslab berilgan:

- a) transport xarajatlari;
- b) ishchi kuchi xarajatlari;
- v) aglomeratsiya samarasi

A.Veber nazariyasi asosida sanoatni hududda joylashtirishning ikki muhim tamoyili kashf etildi. Birinchi tamoyilda ayrim korxonalarni hududiy joylashtirish bo'yicha qaror makroiqtisodiy yondashuv asosida tanlanadi. Ikkinchi tamoyilga ko'ra korxonani joylashtirish bilan bog'liq xarajatlar minimal miqdorga tushirilishi lozim.

Ishlab chiqarishni joylashtirish nazariyasini kashf etishga AQSH olimi U.Izard juda katta hissa qo'shdi. Uning hissasi mintaqashunoslik faniga avvalambor boshqarish masalalarining kiritilishi bilan ajralib turadi. Darhaqiqat, U. Izardgacha amalga oshirilgan tadqiqotlarning aksariyatida boshqarish muammosi e'tibordan chetda qolgan edi.

Ishlab chiqarishni joylashtirish va mintaqaviy iqtisodiyot fanining rivojlanishi masalalarida XX asrning ikkinchi yarimida juda katta o'zgarishlar yuz berdi. Bunda fantexnika inqiloblarining bo'lib o'tishi, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarining misli ko'rilmagan sur'atlarda rivojlanishi hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Sanoat tarmoqlarining rivojlanishi o'z navbatida urbanizatsiya jarayonining chuqurlashishi va hududiy kengayishni ta'minladi. Yangi shaharlar va shaharchalar, aholi areallari barpo qilindi. Bularning barchasi mintaqaviy iqtisodiyot fanining rivojlanishiga, unda yangi yo'nalishlar, nazariyalar va ta'riflarning shakllanishiga sabab bo'ldi. CHunonchi, «Mintaqaviy rivojlanish va tarixiy tahlil» nazariyasi iqtisodiy taraqqiyotga birbiri bilan aloqador bo'lgan kompleks: iqtisodiy va tabiiygeografik, iqtisodiy va texnologik (har xil areallarda sarfxarajatlarning kattakichikligini belgilab beradi); demografik (aholi soni o'sishining hajmi va sur'atlari) omillarining ta'sirini baholashni ilgari suradi.

Mintaqaviy iqtisodiyot nazariyasining rivojlanishiga Shvetsiyalik iqtisodchi olim G.Myurdal qo'shgan hissa ham salmoqli bo'ldi. G.Myurdal nazariyasiga binoan, bozor kuchlari hech qachon va hech qaysi mintaqada erkin faoliyat ko'rsatmaydi. Rivojlangan mamlakatlardagi har qanday iqtisodiy siljish rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotida o'z aksini topadi. SHuningdek, rivojlanayotgan mamlakatlarda bo'lib o'tgan iqtisodiy o'zgarishlar rivojlangan mamlakatlar xo'jaligida o'z ifodasini topmoqda. CHunonchi, ishchi kuchi bir xil sharoitda bo'sh rivojlangan mintaqalardan iqtisodiyoti yuqori darajada taraqqiy etgan mintaqalarga ko'chadi. Xuddi shunday hodisa kapital bilan ham yuz beradi. Natijada, bo'sh rivojlangan mintaqalar iqtisodiyoti o'zining jozibadorligini astasekin yo'qota boradi, biroq mintaqalar iqtisodiy rivojlanishi darajasidagi farq ko'payib boradi. «Iqtisodiy baza nazariyasi» tarafdorlari mintaqaxo'shlik bilan uning iqtisodiy rivojlanishi darajasi o'rtasida to'g'ri aloqadorlik mavjudligini ta'kidlashadi. Ular mintaqaxaridorlar talabiga mos keluvchi mahsulotlarni qanchalik ko'p ishlab chiqarsa, mintaqaxo'shlik shunga munosib o'sish sur'atlariga ega bo'ladi, degan xulosaga kelishdi. «Mahalliy o'sish nazariyasi»ga binoan mintaqaning rivojlanishi unda mavjud iqtisodiy salohiyat va moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlari bilan

belgilanadi. Bunda iqtisodiy o'sish mahalliy tadbirkorlikni rivojlantirish va shartsharoitlardan samarali foydalanishga bog'liqdir. Mazkur nazariyadan samarali foydalanish iqtisodiyotda islohotlarni o'tkazish, dastavval qayta tarkiblashtirish va fantexnika taraqqiyoti yutuqlarini hayotga tatbiq etilishi bilan belgilanadi. «Postindustrial jamiyat sharoitlariga moslashish nazariyasi» hududni iqtisodiy rivojlantirish imkoniyatlari bilan postindustrial jamiyat afzalliklaridan foydalanish o'rtasidagi aloqadorlikni aniqlaydi. Ya'ni:

- umumiy va kasbhunar ta'limining rivojlanishi;
- ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish. Texnologiyalar kashf etish, innovatsiyalar va mahsulot sifatini yaxshilashga yo'naltirilgan sharoitlarni barpo qilish;
- mahalliy miqyosda tadbirkorlikni rivojlantirish;
- atrof-muhit holatini yaxshilash, rekreatsiya tarmoqlarini rivojlantirish;
- transport va telekommunikatsiya tizimlarini rivojlantirish;
- texnologik parklar, ilmfan markazlari va tadbirkorlik zonalarini barpo qilish;
- tashqi iste'molchi talabini qondiruvchi xizmat sohalarini rivojlantirish;
- mahalliy hokimiyatning ahamiyatini ko'tarish va boshqa shu kabi masalalarni o'rganadi.

Xorijiy mamlakatlar olim va mutaxassislari iqtisodiy rayonlashtirish jarayonlarini o'zlari yashaydigan davlat hududi misolida sinab ko'rishgan. CHunonchi, AQSH olimlari dastlabki vaqtda mamlakat xududini: SHimoli-SHarq, Janub va G'arb mintaqalariga bo'lib o'rganishni taklif etishgan. Lekin XX asrning 80- yillarida ushbu mintaqalar ro'yxatiga O'rta G'arb mintaqasi qo'shildi va ularning umumiy soni 4 taga yetkazildi. Germaniya (GFR bilan GDR qo'shilgunga qadar) hududi SHimoliy, Markaziy (ReynRur) va Janubiy mintaqalarga bo'lingan. Xuddi shunday mintaqalar Buyuk Britaniya, Frantsiya, Italiya va boshqa mamlakatlarda ham ajratilgan. Xorijiy mamlakatlar ichida iqtisodiy rayonlashtirish va iqtisodiy rayon masalalari Rossiya Federatsiyasi, Ukraina, Qirg'iziston, O'zbekiston va boshqa mamlakatlar olimlari tomonidan ham tadqiq etilgan. Umuman olganda, aynan Rossiya olimlari N.N. Kolosovskiy va N.N. Baranskiy tomonidan iqtisodiy rayonlashtirishning nazariy va uslubiy asoslari ishlab chiqilgan. Undan keyingi davrlarda ushbu masalalar bilan P.M.Alampiev, E.B.Alaev, Yu.G.Saushkin, T.N.Kalashnikova, V.V. Kistanov, A.E. Probst, F.V. Pavlenko, A.T. Xrushev va boshqalar chuqur shug'ullanishgan.

O'zbekistonda mintaqashunoslik muammolari izchil ravishda XX asrning ikkinchi yarmidan o'rganila boshlandi. Bunga iqtisodchilar ham, iqtisodchi geograflar ham o'zlarining hissalarini qo'shishdi. Iqtisodchi olimlardan S.K. Ziyodullaev, K.I. Lapkin, K.N. Bedrintsev, iqtisodchi geograflardan Z.M. Akramov va boshqalar birinchilar qatorida mamlakatda mintaqashunoslikning nazariy va uslubiy asoslarini tadqiq etdilar. Iqtisodchi olimlarning ko'pchiligi O'zbekiston hududini 6 ta iqtisodiy mintaqaga taqsimlashni taklif etmoqda. Keyingi yillarda ba'zibir iqtisodchi olimlar o'rtaga iqtisodiy mintaqalar sonini 4 tagacha qisqartirish to'g'risidagi taklifni kiritishmoqda. Umuman olganda, iqtisodchi olimlarning aksa riyati respublikani quyidagi oltita iqtisodiy mintaqaga taqsimlamoqda:

1. Toshkent (Toshkent shahri va Toshkent viloyati);
2. Farg'ona (Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlari);
3. Zarafshon (Buxoro, Navoiy va Samarqand viloyatlari);
4. Mirzacho'l (Sirdaryo va Jizzax viloyatlari);
5. Janubiy (Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari);
6. Quyi Amudaryo (Orolbo'yi, Qoraqalpog'iston Respublikasi

va Xorazm viloyati).

Iqtisodchilarning ayrimlari Zarafshon iqtisodiy mintaqasini Markaziy, Quyi Amudaryo iqtisodiy mintaqasini esa Orolbo'yi nomi bilan atashni taklif qilishmoqda. «Zarafshon» nomi bizning nazarimizda hududni to'liqroq ifodalaydi. Chunki, Qizilqum cho'lining katta qismi ham Zarafshon daryosi havzasiga qaraydi. Undan tashqari «Markaziy» mintaqa odatda poytaxt shahar atrofida shakllanadi.

Quyi Amudaryoni Orolbo'yi nomi bilan almashtirishni esa umuman asossiz deb hisoblaymiz. Chunki mintaqa aholisining xo'jalik faoliyati va hayoti bevosita va bilvosita Amudaryo va uning suvi bilan bog'langan. O'zbekiston iqtisodchi geograflaridan Z.M.Akramov XX asrning 7080yillarida mamlakatni 8 ta iqtisodiy mintaqaga taqsimlab o'rganishni taklif etgan. Muallif fikriga binoan, har bir iqtisodiy mintaqa asosida faqat unga xos hududiy ishlab chiqarish majmuasi yotadi. Iqtisodchi geograflardan A.Ro'ziev, A.Soliev va boshqalar Z.M.Akramov taklif etgan mintaqalar to'riga o'z roziligini bildirishgan.

Iqtisodchi geograflar iqtisodchilardan farqli o'laroq Markaziy iqtisodiy mintaqani Buxoro Navoiy va Samarqand, Janubiy iqtisodiy mintaqani esa alohida Qashqadaryo va Surxondaryo mintaqalariga bo'lib o'rganishni taklif etganlar.

Hozirda «Mintaqaviy iqtisodiyot» xilmaxil umumilmiy va maxsus fanlar metodlaridan foydalanmoqda. Ularni shartli tarzda mintaqaviy iqtisodiy tahlil va mintaqaviy iqtisodiyotning matematik modellariga taqsimlash mumkin. Shularning ichida balans metodi asosiy o'rin egallaydi. Balans metodiga tayangan holda tarmoqlar balanslari, undan keyin hududiy tarmoqlararo balanslar ishlab chiqiladi.

Mintaqaviy iqtisodiyotda qiyosiygeografik va kartografik, ekspert baholash va boshqa metodlardan ham keng foydalaniladi.[1] Mintaqaviy iqtisodiyotda modellashtirish, ekonometrik va boshqa metodlar ham keng qo'llanilmoqda. Mintaqaviy iqtisodiyotning asosiy vazifalari qatoriga quyidagilar kiritilgan:

1. Mamlakat doirasida mintaqaviy dinamik jarayonlarni va iqtisodiy makonda yuz bergan siljishlarni baholash;
2. Muammoli (imtiyozli) mintaqalarni aniqlash;
3. Mintaqaviy taraqqiyotning davlat tomonidan tartiblashtirilib turilishiga amaliy taklif va tavsiyalar tayyorlab berish va boshqalar.

Mamlakat hududini mintaqalarga ajratish yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, rayonlashtirish deb ataladi. Rayonlashtirish ilgari surilgan maqsadlarga mutanosib holda amalga oshiriladi, ya'ni u maqsadli yoki muammoli bo'lishi mumkin. Bir hududni bir necha rayonlashtirish turlari bo'yicha tadqiq etish mumkin.

Muammoli iqtisodiy rayonlashtirish turiga xos xususiyat shundan iboratki, u mamlakat hududini to'liq qamrab olmaydi. O'zbekistonda muammoli iqtisodiy rayonlashtirish sub'ektlari bo'lib deyarli barcha mintaqalar hisoblanishi mumkin. Chunonchi, qoloq yoki bo'sh rivojlangan mintaqalar qatoriga Mirzacho'l, Janubiy va Quyi Amudaryo mintaqalari, ekologik inqirozli vaziyat mavjud mintaqalar qatoriga esa Quyi Amudaryo hamda qisman mamlakatning qolgan barcha mintaqalari kiritilishi mumkin.

Xulosa. Mintaqaviy iqtisodiyotni hozirgi zamon fanida ikki nuqtai nazardan tahlil etish lozim. Bir tomondan, mintaqaviy iqtisodiyot mintaqalar (regionlar) to'g'risidagi fanlar tizimiga kiradi, ikkinchi tomondan, mintaqaviy iqtisodiyot iqtisodiyot fanlari tizimiga qaraydi.

G'arbda XX asrning o'rtalarida mintaqaviy iqtisodiyot fan sifatida shakllana boshladi. Uning asoschisi bo'lib yuqorida ta'kidlab o'tilganidek U. Ayzard hisoblanadi. U. Ayzard dunyoda birinchi bo'lib mintaqaviy fan assotsiatsiyasini tashkil etdi.

Ushbu ilmiy yo'nalish mintaqalarni bir butun tizim sifatida o'rganishga da'vat etadi. Mintaqashunoslik bilan shug'ullanuvchi olim iqtisodchi, geograf, sotsiolog, siyosatshunos, arxitektor, huquqshunos, psixolog va shu kabi mutaxassisliklar egasi bo'lishi mumkin.

Mintaqalar to'g'risidagi majmual bilimlarni aniqlashda «mintaqashunoslik», «regionalistika» terminlaridan ham foydalaniladi.

References:

1. Doklad o chelovecheskom razvitii. Uzbekistan 1997, Toshkent, 1997. ss. 92-103..

